

TIBBIY DISKURSNING AKSIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Yakubova Nodira Baxtiyarovna

Urganch RANCH Texnologiya Universiteti

“Jahon Tillar” kafedrası o’qituvchisi

nodira2010@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17276976>

Annotatsiya. Ushbu maqola tibbiy diskursdagi aksiologik jihatlarni, ya’ni qadriyatlar tizimining mazmun va shaklini tahlil etishga bag’ishlangan. Tibbiy diskurs — bu faqat bemor va shifokor o’rtasidagi muloqot emas, balki u tibbiyot tizimidagi madaniy, axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarning ifodasi bo’lib xizmat qiladi. Maqolada qadriyatlarning tarixiy ildizlari, ularning til orqali qanday ifodalanishi, shuningdek, globallashtiruv, ilmiy-texnik taraqqiyot va biopolitik jarayonlar ta’sirida qanday o’zgarayotganini ko’rsatib beriladi. Lingvoaksiologik yondashuv asosida qadriyatlarning til birliklari orqali namoyon bo’lishi tahlil qilinadi, qadriyatlar inqirozi va uning tibbiyotdagi insoniy munosabatlarga ta’siri muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari tibbiyotdagi gumanistik qadriyatlar transformatsiyasining jamiyat hayotidagi kengroq ijtimoiy-axloqiy muammolar bilan qanday bog’liqligini ochib beradi.

Kalit so’zlar: tibbiy diskurs, aksiologiya, qadriyatlar, shifokor-bemor munosabatlari, gumanizm, texnokratiya, deontologiya, lingvoaksiologiya, tibbiy etika, qadriyatlar transformatsiyasi.

Kirish. Tibbiyot sohasi inson hayoti va salomatligi bilan bevosita bog’liq bo’lganligi sababli, u doimiy ravishda qadriyatlar bilan to’qnash keladi — bu qadriyatlar esa nafaqat tibbiy amaliyotda, balki tibbiy diskursda, ya’ni til orqali ifodalanadigan tibbiy muloqotda ham o’z ifodasini topadi. Tibbiy diskurs doirasida shifokor va bemor o’rtasidagi muloqot, kasallikni tavsiflash, tashxis qo’yish, davo jarayonlarini izohlash kabi jarayonlar nafaqat tibbiy bilimga, balki aks ettirilayotgan qadriyatlar tizimiga ham asoslanadi. Ushbu qadriyatlar qadim zamonlardan — Gipokrat qasamyodi davridan boshlab, zamonaviy texnologik tibbiyotgacha bo’lgan bosqichlarda shakllanib, o’zgarib bormoqda. Hozirgi kunda tibbiyot texnologiyalashgan, byurokratlashgan va biopolitik tus olgan bo’lsa-da, u hanuzgacha gumanistik asoslardan voz kechmagan murakkab qadriyat tizimidir. Shunday ekan, tibbiy diskursni qadriyatlar nuqtai nazaridan tahlil qilish zamonaviy ilmiy, ijtimoiy va axloqiy tafakkur uchun dolzarb ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi. Tibbiy aksiologiyani o’rganishda ko’plab olimlar tibbiyotdagi qadriyatlar tizimini jamiyat, madaniyat va shaxs o’rtasidagi murakkab munosabatlar doirasida izohlaydi. Masalan, Sh. Barakat (2011) tibbiy qadriyatlarni tibbiy faoliyatning subyekti (shifokor), obyekt-subyekti (bemor), predmeti (kasallik) va faoliyat vositalari orqali aniqlaydi. O.V. Kanishcheva (2004) esa tibbiyotda bir nechta qadriyat qatlamlarini farqlaydi: ideal tibbiyot tushunchasi, shifokor shaxsiga bo’lgan jamiyat munosabati, tarixiy qadriyat qoldiqlari va madaniy muhitning tibbiy amaliyotga ta’siri. S. Makuseva (2016) qadriyatlarni qadimiy baholovchi mezonlar — “yaxshilik” va “yomonlik” orqali tushuntiradi, bu esa tibbiy axloq asoslarini tashkil etadi. L.I. Babiyak esa shifokor kasbining qadimdan axloqiy majburiyat sifatida qaralganligini, gipokratlik yondashuv bugungi kunda ham ma’naviy mezon sifatida ahamiyatga ega ekanini ta’kidlaydi. Tibbiy qadriyatlarning transformatsiyasi, ularning texnokratik va biopolitik ta’sir ostida o’zgarishi Kamaliev, Ivanova va Ivanov asarlarida chuqur tahlil qilingan.

Ular zamonaviy tibbiyotda korporativ manfaatlar, xizmat ko'rsatish modeli va iqtisodiy bosimlar insonparvarlik qadriyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatib beradi.

Metod va metodologiya. Mazkur maqolada lingvoaksiologik yondashuv asos qilib olingan bo'lib, u tibbiy diskursda qadriyatlarning til vositalari orqali qanday ifodalanishini aniqlashga qaratilgan. Tibbiy matnlar, etik kodekslar, shifokor-bemor muloqoti, ilmiy adabiyotlar va zamonaviy tibbiy hujjatlar tahlil qilinib, undagi aksiologik birliklar aniqlanadi.

Muhokama va natijalar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy tibbiy diskursda qadriyatlar tizimi sezilarli darajada transformatsiyaga uchragan: tarixiy jihatdan gumanistik, insonparvarlik asoslariga qurilgan tibbiyot bugungi texnologik, korporativ va biopolitik sharoitda o'zining asosiy qadriyatlaridan chekinmoqda. Shifokor va bemor o'rtasidagi muloqotda rahm-shafqat, empatiya, axloqiy mas'uliyat kabi qadriyatlar o'rnini xizmat ko'rsatish standartlari, moliyaviy kelishuvlar, protokollar egallamoqda. Bu esa bemorlarning tibbiyotga bo'lgan ishonchiga, shifokorning kasbiy motivatsiyasiga va umuman tibbiy amaliyotning ma'naviy mohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tibbiy tilda bu o'zgarish "axloqiy semantika" dan "funktional semantikaga" o'tish orqali ifodalanmoqda. Masalan, "davolash" so'zi o'rnini "xizmat ko'rsatish", "bemor" o'rnini esa "mijoz" tushunchasi bosib bormoqda. Evtanaziya, sun'iy reproduktiv texnologiyalar, inson genomini modifikatsiya qilish kabi masalalar qadriyatlar tizimining chegaralarini kengaytirmoqda, bu esa diskursda yangi etik va semantik muammolarni yuzaga keltirmoqda. Xulosa shuki, zamonaviy tibbiy diskurs qadriyatlar inqirozi fonida yangi, murakkab va ko'p qirrali semantik makonga aylanmoqda.

Xulosa. Tibbiy diskursdagi aksiologik jihatlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tibbiyot sohasi tarixan inson salomatligi va hayotining muqaddasligi asosida shakllangan bo'lsa-da, zamonaviy globallashuv, ilmiy-texnik taraqqiyot va iqtisodiy-siyosiy bosimlar ta'sirida uning qadriyatlar tizimi sezilarli darajada transformatsiyaga uchramoqda. Bugungi kunda shifokor va bemor o'rtasidagi munosabatlar gumanistik asoslardan chekinib, xizmat ko'rsatish modeli, standartlashtirilgan protokollar va texnologik jarayonlar bilan almashtirilmogda, bu esa tibbiy diskursda qadriyatlarning semantik ifodasiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. "Shifokor — fidoyi", "bemor — yordamga muhtoj inson" kabi qadriyatga yo'g'rilgan yondashuvlar o'rnini "xizmat ko'rsatuvchi — mijoz" modeliga asoslangan neytral va texnik ifodalar egallamoqda, bu esa tibbiyotning insonparvarlik mohiyatini zaiflashtirish xavfini tug'dirmoqda. Shu sababli, tibbiy diskursni nafaqat axborot uzatish vositasi, balki jamiyatdagi aksiologik holatning ko'zgusi sifatida baholash lozim. Tibbiy etikada qadriyatlar inqirozini bartaraf etish uchun shifokorlarning kasbiy va axloqiy tayyorgarligini mustahkamlash, bemor bilan munosabatlarda hurmat, rahm-shafqat va empatiyani tiklash, shuningdek, tibbiy til va kommunikatsiya madaniyatida gumanistik qadriyatlarni qayta tiklash zarur. Aksiologik tahlillar shuni anglatadiki, tibbiyot qanday rivojlanmasin, u hech qachon inson qadriyatlaridan ajralgan holda samarali bo'lishi mumkin emas, chunki tibbiyotning asosiy vazifasi — inson hayotini saqlab qolish, uning qadr-qimmatini tiklash va jismoniy hamda ruhiy farovonlikka xizmat qilishdan iboratdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бабияк, В.И. Медицинская этика (философские аспекты) / В.И. Бабияк // Российская оториноларингология. - 2012. - № 1 (56). - С. 3-13.
2. Баракат, Н.В. Aksiologicheskiy aspekt meditsinskoй deyatelnosti / Н.В. Баракат //

Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 7: Философия. - 2011. - № 3 (15). - С. 165-168.

3. Иванова, С.В. Аксиологический кризис в современном мире: найти выход / С.В. Иванова, О.Б. Иванов // Отечественная и зарубежная педагогика. - 2022. - Т. 1, № 1. - С. 7-29. DOI: 10.24412/2224-0772-2022-82-7-29

4. Канищева, О.В. Ценности и оценка в социологии медицины: автореф. дис. . канд. социол. наук: 14.00.52 / О.В. Канищева. - Волгоград, 2004. - 28 с.

5. Макушева, Ж.Н. Аксиология научного медицинского дискурса в английском языке / Ж.Н. Макушева // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). - 2016. - № 2 (167). - С. 9 -15..

